

CONHECENDO O ENVELHECIMENTO DO CORPO HUMANO

**Envelhecimento, Senescência
e Senilidade**

Envelhecimento, senescência e senilidade

Dra Eliane Rocha e Dra Solange Vicentini

Professoras de Fisiologia

Departamento de Ciências Fisiológicas Instituto
Biomédico

UNIRIO

Dr Angelo Telesforo Malaquias

Coordenador do Projeto Globalizar

Departamento de Ciências Fisiológicas Instituto
Biomédico

UNIRIO

SUMÁRIO

Introdução	06
Senescência	08
Senilidade	10
A mudança demográfica no Brasil	12
Como envelhecer com autonomia	13
Ciclo da Vida	14
Mudanças no Corpo	16
Envelhecimento Saudável	18
Década do Envelhecimento Saudável nas Américas (2021-2030)	20
Referências	23

INTRODUÇÃO

O envelhecimento é um processo natural e inevitável, mas sua percepção tem evoluído ao longo do tempo. Atualmente, ele não é mais visto apenas como um período de declínio físico e cognitivo, mas como uma fase da vida repleta de oportunidades para crescimento, aprendizado e novas experiências.

Com os avanços na medicina, na ciência e nas políticas de bem-estar, a longevidade saudável tornou-se um objetivo real para muitas sociedades. Além disso, há um esforço crescente para combater estereótipos e valorizar a participação ativa dos idosos na economia, na cultura e na vida social.

O desafio contemporâneo é garantir qualidade de vida para essa população em expansão, promovendo hábitos saudáveis, inclusão e suporte adequado para que o envelhecimento seja vivido com dignidade e autonomia.

Os governos desempenham um papel fundamental na promoção de um envelhecimento saudável e digno por meio de diversas políticas e programas. Entre as principais iniciativas, destacam-se a criação de sistemas de saúde acessíveis e especializados, como programas de atenção primária voltados para idosos, campanhas de vacinação e suporte ao tratamento de doenças crônicas.

Outra ação essencial é o investimento em infraestrutura e acessibilidade, garantindo transporte público adaptado, moradias adequadas e espaços públicos inclusivos. Programas de educação continuada e estímulo à participação social também ganham destaque, pois promovem

engajamento dos idosos em atividades culturais, esportivas e comunitárias, prevenindo o isolamento social.

Com essas iniciativas, os governos buscam não apenas aumentar a longevidade, mas garantir que essa etapa da vida seja vivida com autonomia, saúde e qualidade.

SENESCÊNCIA

A senescência abrange as alterações fisiológicas (**naturais**) que ocorrem no curso do envelhecimento. **Não configuram doenças.** Podemos citar:

- 1 o embranquecimento dos cabelos,
- 2 o aparecimento de rugas e a perda da flexibilidade da pele,
- 3 a redução da estatura, a redução da proporção de água corporal e da massa muscular etc.

SENILIDADE

A Senilidade é o processo de envelhecimento associado a diversas alterações decorrentes de doenças crônicas. Frequentemente pode incluir problemas de memória, dificuldade em realizar tarefas diárias e, em estágios mais avançados, levar a condições como a demência. Embora muitos idosos possam apresentar sinais de senilidade, a experiência varia entre indivíduos e é influenciada por fatores como genética, saúde geral e estilo de vida.

Senilidade

Incapacidade
funcional,
envelhecimento
dos órgãos

PERDA DA
QUALIDADE DE
VIDA

A MUDANÇA DEMOGRÁFICA NO BRASIL

Com base nas projeções do IBGE, observa-se um aumento significativo da população idosa no Brasil. Em 2020, cerca de 10% da população tinha 65 anos ou mais, e estima-se que esse percentual ultrapasse 20% até 2050.

Essa transição traz desafios e oportunidades, exigindo políticas públicas eficazes para garantir a qualidade de vida da população idosa.

Fase de 0 a 14 anos
Completamente dependente

Fase de 15 a 64 anos
Produtiva – Responsável
Proteção.

Fase de 65 em diante
Dependente ou
independente?

COMO ENVELHECER COM AUTONOMIA

A Senilidade é o processo de envelhecimento associado a diversas alterações decorrentes de doenças crônicas

O envelhecimento bem-sucedido depende de diversos fatores, incluindo:

- Prática regular de atividade física;
- Alimentação equilibrada;
- Manutenção da socialização e participação ativa na comunidade;
- Acesso adequado aos serviços de saúde e prevenção de doenças.

CICLO DA VIDA

A vida humana pode ser dividida em diferentes fases, cada uma com suas características e desafios.

Durante a infância, que vai do nascimento até os 12 anos, ocorrem os principais períodos de crescimento e desenvolvimento.

Na adolescência, dos 12 aos 18 anos, o corpo passa por grandes transformações físicas e emocionais, preparando-se para a vida adulta.

A fase adulta se estende dos 18 aos 59 anos e é o período mais longo da vida, marcado pelo auge da capacidade produtiva e da construção de projetos pessoais e profissionais.

A partir dos 60 anos, inicia-se a velhice, um período que pode ser vivido com independência e qualidade, dependendo dos cuidados com a saúde e do suporte social disponível. Estima-se que o limite máximo da vida humana esteja em torno dos 120 anos.

Fases da Vida

Faixa Etária	Fase	Duração da Fase	Somatório das Fases
0 a 12 anos	Infância	12 anos	60
12 a 18 anos	Adolescência	6 anos	
18 a 59 anos	Vida Adulta	41 anos	
≥ 60 anos	Velhice	60	60 anos
120 anos	Limite estimado da vida humana		

MUDANÇAS NO CORPO

O processo de envelhecimento traz diversas modificações fisiológicas que impactam o funcionamento do organismo.

Essas mudanças podem afetar tanto a capacidade física quanto cognitiva, influenciando a qualidade de vida dos indivíduos.

Entre as principais transformações estão a redução da acuidade sensorial, a diminuição da força muscular e alterações no metabolismo, que podem comprometer a autonomia e o bem-estar dos idosos.

A figura a seguir ilustra as principais mudanças.

ENVELHECIMENTO

SAUDÁVEL

O envelhecimento saudável acontece quando vários fatores se combinam para manter a qualidade de vida ao longo dos anos. A **genética** tem um papel importante, já que influencia quanto tempo e como uma pessoa pode viver. No entanto, o estilo de vida e os cuidados com a saúde fazem toda a diferença. O **cérebro** também se adapta ao longo da vida, o que significa que aprender coisas novas e manter a mente ativa pode ajudar a preservar a memória e outras funções cognitivas.

A **educação** é um fator essencial porque ajuda as pessoas a tomarem decisões melhores sobre sua saúde e bem-estar. Além disso, ter **acesso a serviços de saúde** de qualidade permite o diagnóstico precoce e o tratamento adequado de doenças, garantindo um envelhecimento mais saudável. O **ambiente social** e econômico em que uma pessoa vive também tem grande influência. Estar cercado por familiares e amigos, ter oportunidades de lazer e manter uma rotina ativa contribuem para o bem-estar geral.

A prática de **atividades físicas** e uma **alimentação** equilibrada são fundamentais. Exercícios físicos ajudam a manter o corpo forte e ágil, reduzindo o risco de quedas e outros problemas de saúde. Uma boa alimentação, rica em nutrientes, mantém o organismo funcionando corretamente e evita doenças relacionadas ao envelhecimento.

Todos esses fatores estão conectados e se fortalecem mutuamente, criando um ciclo que favorece o envelhecimento saudável. A figura a seguir ilustra essa interação contínua.

DÉCADA DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL NAS AMÉRICAS (2021-2030)

A população mundial está envelhecendo mais rapidamente do que no passado, mas na América Latina e no Caribe essa transição demográfica está ocorrendo de forma ainda mais acelerada. Mais de 8% da população tinha 65 anos ou mais em 2020 e estima-se que essa porcentagem dobre até 2050 e exceda 30% até o final do século.

Um dos principais efeitos desta drástica mudança demográfica é que muitas pessoas idosas não têm acesso aos recursos básicos necessários para desfrutar de uma vida digna e muitas outras enfrentam múltiplos obstáculos para participar plenamente na sociedade.

OPAS

Organização
Pan-Americana
da Saúde

Organização
Mundial da Saúde

Região das Américas

AS QUATRO ÁREAS DE AÇÃO DA DÉCADA

Mudar a forma como pensamos, sentimos e agimos com relação à idade e ao envelhecimento

Garantir que as comunidades promovam as capacidades das pessoas idosas

Entregar serviços de cuidados integrados e de atenção primária à saúde centrados na pessoa e adequados à pessoa idosa

Propiciar o acesso a cuidados de longo prazo às pessoas idosas que necessitem

<https://iris.who.int/handle/10665/374302>

Relatório de progresso sobre a Década do Envelhecimento Saudável das Nações Unidas, 2021-2023. Resumo executivo

REFERÊNCIAS

CURI, Rui; ARAÚJO FILHO, Joaquim Procópio. *Fisiologia básica*. [S.l: s.n.], 2009.

VICTER, Ronaldo. *Senescência*. *Revista Brasileira de Psicanálise* · Volume 58, n. 1, 63-74. DOI:10.69904/0486-641X.v58n1.05. Niteroi. 2024

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME. *Nota Informativa nº 5/2023: Envelhecimento e o direito ao cuidado*. Brasília: MDS, dez. 2023. Disponível em: VICTER, Ronaldo. *Senescência*. *Revista Brasileira de Psicanálise* · Volume 58, n. 1, 63-74. DOI:10.69904/0486-641X.v58n1.05. Niteroi. 2024. Acesso em: 17 mar. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Envelhecimento e saúde da pessoa idosa*. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/envelhecimento_saude_pessoa_idosa.pdf. Acesso em: 17 mar. 2025.

**PROJETO GLOBALIZAR
NÚCLEO INSTITUCIONAL DE PROJETOS
(NUINP)**

**PROGRAMA DE EXTENSÃO
UNIVERSITÁRIA SAUDE, BEM-ESTAR
E QUALIDADE DE VIDA (SABEQ)**

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
(UNIRIO)**

INSTITUTO CARIOCA